

Patienter med Viral Hepatitis B og C

Region Syd, Midt og Nord

Årsrapport 2019-2020

Udarbejdet på baggrund af afdelingernes kvalitetssikringsdatabase

InfCare Hepatitis

Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital

Medicinsk afdeling, Infektionsmedicinsk afsnit, Sygehus Lillebælt, Kolding

Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk Afdeling, Herning Sygehus

Medicinsk Afdeling, Afsnit for lever- og infektionssygdomme, Viborg Sygehus

Klinik for Mave- og Infektionssygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Medicinsk gastroenterologisk afdeling og infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Udarbejdet pr 15.02.2022

af Janne Fuglsang Hansen og Peer Brehm Christensen for InfCare Hepatitis DK styregruppen

Kontakt:

InfCare Hepatitis DK styregruppe

formand

Peer Brehm Christensen

Professor, overlæge

Infektionsmedicinsk afdeling Q

Odense Universitets Hospital

Sdr Boulevard 29

DK 5000 Odense C

Email: peer.christensen@rsyd.dk

Indhold

Indledning.....	3
Hepatitis C	4
Demografi:.....	4
HCV behandling:.....	6
Hepatitis B	8
Demografi:.....	8
HBV Behandling:.....	9
Diskussion	11
Appendix.....	12

Indledning

InfCare Hepatitis Databasen (IHD) registrerer patienter med kronisk viral hepatitis, der går til kontrol ved specialafdelinger i Region Syddanmark (RS) Region Midtjylland (RM) og Region Nordjylland (RN). Databasen ejes af Region Midtjylland, der også er ansvarlig for databasens server. InfCare Hepatitis ledes af en styregruppe bestående af læger fra de deltagende centre. (se appendix for medlemmer af styregruppen for deltagende afdelinger). Formandsgruppen udgøres af formand Peer Brehm Christensen, næstformand Alex Lund Laursen og sekretær Jesper Bach Hansen.

Styregruppens formål er at sikre driftsfunktion, vedligeholdelse og udvikling af IHD. InfCare Hepatitis fungerer som indtastningsplatform og kvalitetssikringsværktøj på lokalt/regionalt plan. Desuden leveres årligt data til DANHEP databasen. IHD har siden 2016 været i drift på alle afdelinger, men dækker også historiske data tilbage til 2002. Laboratorie data importeres automatisk i RS og RM, mens dette indtil videre ikke har været muligt i RN. Herudover opdateres IHD løbende manuelt med kliniske data. På grund af omstruktureringer af databasens ejerforhold og finansiering har det ikke været muligt at ajourføre databasens variable løbende og heller ikke muligt at udtrække automatiske årsrapporter som planlagt. Imidlertid er der sket betydelige ændringer de senere år, især indenfor hepatitis C behandlinger, hvor ny behandling (Directly Acting Antivirals DAA) blev frigivet november 2018. Dette har ført til at stort set alle patienter, der går til kontrol, nu er helbredt og vi har fundet det væsentligt, at dette bliver rapporteret til offentligheden.

Denne årsrapport er den 2. tværregionale årsrapport for de 3 vstdanske regioner. Årsrapporten er baseret på tilgængelige data fra IHD pr. 31.12.2020, suppleret med til-og afgang for 2021. Grunddata er udtrukket af programejer Health Solution i april 2021 og danner sammen med adhoc udtræk fra databasen grundlaget for denne rapport.

I Årsrapporten 2019-20 beskrives populationen af patienter med kronisk viral hepatitis B og C, som var i et forløb og dermed var tilknyttet en af de ovenstående hospitalsafdelinger i 2019-2020. Patienter, der er afsluttet før 1. januar 2019, indgår ikke i rapporten.

Hepatitis C

Demografi:

Frem til 31. december 2020 har der i IHD været registreret 4780 patienter med kronisk hepatitis C (HCV). I rapporten indgår alene patienter med et aktivt forløb i perioden 2019-2020. Disse udgjorde ved periodens start 1707 patienter faldende til 1132 ved udgangen af 2020 svarende til et fald på 575 (33,7%). Som det fremgår af figur 1, er antallet af patienter nu det laveste i 10 år og det forventes at falde yderligere i de kommende år, efterhånden som alle helbredte patienter uden cirrose afsluttes og tilgangen af nye patienter fortsat ikke stiger.

IHD dækker Danmark vest for Storebælt og ved den sidste nationale opgørelse i forbindelse med udarbejdelse af HCV estimatet for Danmark pr 31.12.2016 var 3676 HCV patienter registreret i Danhep. Heraf 51% i IHD. Dette er i god overensstemmelse med den sidste nationale Danhep rapport fra 2009, hvor afdelinger tilknyttet IHD dækkede 51,4% af alle HCV patienter i kliniske forløb. Dette svarer til, at der ud fra IHDs data i alt var 2250 patienter, der gik til kontrol for HCV i Danmark ved udgangen af 2020.

Figur 1: Tilgang, afgang og antal aktive hepatitis C patienter i IHD per kalenderår

Note: Tal for 2021 foreløbige

Til forskel fra tidligere bliver nye patienter nu tilbudt behandling ved forløbsstart og da næsten alle bliver helbredt, vil patienter herefter blive afsluttet med mindre, der foreligger betydende fibrose (som fx leverstivhed >10 kPa). Dette betyder, at det gennemsnitlige forløb nu typisk er 6-8 måneder mod tidligere flere år. I perioden 2019-2020 var der stadig en tendens til at følge patienterne op med kontrol 1 år efter behandlings afslutning for at sikre sig mod sent behandlingssvigt og eller reinfektion. Da begge dele har vist sig at være sjældne hos patienter, der går til ambulant kontrol, afsluttes de fleste patienter nu 3 måneder efter endt behandling, når helbredelse er dokumenteret (Sustained virological response (SVR): negativ HCV-RNA 3 måneder efter endt behandling). Til gengæld behandles et stigende antal patienter nu i fremskudte ambulatorier og stofbehandlingscentre, hvorfor man fremover må forvente et stigende antal reinfektioner blandt de aktive stofbrugere.

Per 31.12.2020 var der i IHD registreret 1132 patienter med kronisk hepatitis C virus. Af disse var 53 (4,7%) ubehandlede, 145 (12,8%) i gang med behandling eller afventede SVR12, 565 blev fulgt efter SVR12 i 2019-20 og 369 (32,6%) var helbredt før 2019 og fulgt for fibrose/cirrose komplikationer. Regionerne havde en patient-tilgang på 375 (22,0 %) nye patienter i perioden, men da der samtidig var en afgang på 951 (55,7 %) resulterede dette i en samlet nedgang på 576 (33,7%).

Køn og alders fordelingen i den samlede population er uændret fra tidligere med 65% mænd og en median alder på 52,6 år (IQR 44-61). For de 375 nyhenviste i perioden var medianalder 48,6 år (IQR 37-55), altså 4 år yngre end resten ($p=0.001$). Fibroscannings-resultat for ny henviste: median= 6,9 kPa (IQR 5,1-12,1). Blandt nyhenviste var der 106/336 (31,6 %) som var "late-presenters" med en initial fibroscanning ≥ 10 kPa. Dette er højere end blandt dem, der har gået til kontrol i årevis (25,3 %) og skyldes formentlig, at en stor del af patienter med cirrose, der helbredes for HCV falder i leverstivhed. Patienter med fremskreden sygdom findes stadig overvejende blandt "babyboomer"-årgangene 1945-1965, mens meget få af de yngre årgange med HCV har betydelige fibrose.

Ifølge IHD var 43 (2,5%) døde i perioden. Dette tal skal dog tages med forbehold, da nogle patienter dør efter afsluttet kontrol og dødsfald skal indføres manuelt i databasen. For 23 var dødsårsagen klassificeret og for 32% af disse var den leverrelateret. På Odense Universitetshospital (OUH) var der i flg. CPR registret 21 dødsfald i 2019-20 (1,8%/år) blandt hepatitis C patienterne. Af disse var 15 (71%) af dødsfaldene registreret i IHD og 3 (20%) registreret med leverrelateret dødsårsag. Dødeligheden for HCV patienter på OUH har ligget stabilt omkring 2-3%/år siden 2012 og 20-25% har været leverrelaterede dødsfald.

Tabel 1: Demografiske data for HCV på regionsniveau

	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
Antal tilknyttede patienter Pr. 01.01.2019	915 (100%)	486 (100%)	306 (100%)	1707 (100%)
Antal tilknyttede patienter Pr. 31.12.2020	591 (64,6%)	296 (60,9%)	245 (80,1%)	1132 (66,3%)
Nyhenviste patienter	223 (24,4%)	100 (20,6%)	52 (17,0%)	375 (22,0%)
Afsluttede patienter	547 (59,8%)	291 (59,9%)	113 (36,9%)	951 (55,7%)

HCV behandling:

Figur 2: Antal HCV patienter behandlet pr år i følge IHD

Note: (data for 2021 foreløbige)

Figur 2 viser en svag stigning af behandlede frem til 2014. Dette skyldes formentlig, at flere afdelinger er kommet til i perioden. Fra 2014 antages data at være komplette og illustrerer den meget betydelige stigning i behandling, som er sket: først en fordobling da DAA blev tilgængelige i 2014 og herefter af en firdobling da behandlingen blev givet fri til alle HCV patienter i november 2018. Fra 2020 ses atter et faldende antal behandlede, som følge af at patienter, der går til kontrol nu praktisk taget alle er helbredt -og tilgangen af nye patienter modsvarer ikke dette. Der er i alt registreret 3467 behandlinger i IHD frem til udgangen af 2020, heraf 1545 (45%) siden november 2018. Hvis IHD stadig dækker halvdelen af alle behandlede i landet betyder dette, at ca. 3100 patienter er helbredt for hepatitis C i Danmark siden frigivelsen af DAA. Dette svarer til 84% af den population, der gik til kontrol inden behandlingen blev frigivet.

Behandlingen for HCV har i hele perioden været fastlagt ud fra Medicinrådets behandlingsvejledning og er genotype specifik, således at 75% af genotype 1 og 4 skal behandles med elbasvir/grasoprevir og 75% af genotype 2 og 3 skal behandles med glecaprevir/piprentasvir. Som det fremgår af tabel 2 har første valgs præparatet været anvendt i henholdsvis 86% og 77 % af behandlingerne. Målopfyldelsen er lavest for genotype 2 og 3. Dette skyldes, at patienter med disse genotyper og cirrose skulle behandles med sofosbuvir/velpatasvir i følge Medicinrådets vejledning. Efter at det blev publiceret, at patienter med kompenseret cirrose også kunne behandles med første valgs præparatet glecaprevir/piprentasvir i 8 uger, er dette indført i de fleste klinikker.

Tablet 2: HCV behandlinger påbegyndt i 2019-2020 efter genotype og præparatvalg

Behandling	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
Genotype 1+4:				
Grasoprevir/Elbasvir	299 (86%)	201 (84%)	73 (96%)	573 (86%)
Andet	50 (14%)	39 (16%)	3 (4%)	92 (14%)
I alt	349 (100%)	240 (100%)	76 (100%)	665 (100%)
Genotype 2 +3:				
Glecaprevir/piprentasvir	276 (77%)	167 (78%)	62 (72%)	505 (77%)
Andet	83 (23%)	47 (22%)	24 (28%)	154 (23%)
I alt	359 (100%)	214 (100%)	86 (100%)	659 (100%)
Total	708 (53%)	454 (34%)	162 (12%)	1324 (100%)

Danmark benytter elbasvir/grasoprevir til alle genotype 1+4 uden resistensbestemmelse og uden forlængelse af behandlingen eller tillæg af ribavirin ved genotype 1a med høj virus mængde, selvom dette anbefales i SPC'et for produktet. Blandt 409 genotype 1a behandlede ptt i perioden var der behandlingssvigt i 10 tilfælde svarende til en helbredelse ved 1. behandling på 97,6%. Vi konkluderer derfor, at den valgte strategi fungerer tilfredsstillende.

Hepatitis B

Demografi:

Pr. 31.12.2020 var 2028 patienter registreret med kronisk hepatitis B (HBV) i forløb. Blandt disse var 8,9% HBeAg positive (tabel 3). Coinfektion med HDV (HDV-RNA) var påvist hos 3,6% af 1163 testede.

Tabel 3: Demografiske data for patienter med hepatitis B

	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
Antal tilknyttede patienter pr. 01.01.2019	795 (100%)	821 (100%)	261 (100%)	1877 (100%)
Nyhenviste patienter	124 (15,6%)	90 (11,0%)	40 (15,3%)	254 (13,5%)
Afsluttede patienter	61 (7,7%)	35 (4,3%)	7 (2,7%)	103 (5,5%)
Antal tilknyttede patienter pr. 31.12.2020	858 (107,9%)	876 (106,7%)	294 (112,6%)	2028 (108,0%)
HBeAg positive %	7,2%	12,5%	8,5%	8,0%*
HDV co-inficeret n/N(%)	16 (3,3%)	20 (3,2%)	6 (10,0%)	42 (3,6%)**

*Testsvar foreligger for 925 (45,6%), **Testsvar foreligger for 1163 (57,3%)

Modsat HCV har der været en fortsat stigning i antallet af HBV-patienter i 2019-20: i alt 151 ptt svarende til (4,0%/år), men dog mindre tilvækst end i perioden frem til 2016, hvor tilvæksten var 10%/år. Da udtrækket for figur 3 er foretaget adhoc direkte fra den dynamiske database, kan den enkelte patient være talt med flere gange fx i forbindelse med klinikskift i perioden. Sammenlignet med det udtrukne datagrundlag er tallene ca. 10% for høje.

Figur 3: Tilgang, afgang og antal aktive hepatitis B patienter i IHD per kalenderår

Andelen af kvinder udgjorde ved periodens udgang 52,1% af populationen og median alderen var 43år (IQR 35-53år). Mænd med HBV er median 2 år ældre end kvinderne i databasen. Dette som følge af den systematiske screening for HBV og henvisning af gravide kvinder siden 2005. HBV patienter er median 10 år yngre end HCV

patienterne i IHD.

Blandt nyhenviste var 47,3% kvinder og medianalderen 40år (IQR 33-51år), 10,4% HBeAg positive og 3,2% HDV-RNA positive. Andelen af "late-presenters" var 8% (12/146), defineret som fibroscanning ≥ 10 kPa på henvisnings-tidspunktet. For 95(39%) var scanningssvar ikke registreret i IHD.

Hepatitis B genotyperne forelå for 917 patienter (47% af populationen) og afspejler patienternes geografiske oprindelse: genotype D (Mellemøsten/Asien) var den hyppigste (44%) og genotype A-D udgjorde 96% (tabel 4).

Blandt 1858 HBV patienter med oplyst etnicitet var 16% fra Nordeuropa, 12% fra Middelhavslandene, 13% fra Mellemøsten, 15% fra Afrika syd for Sahara, 38% fra Asien (Vietnamesere (15%) og kinesere 6%), andre etniciteter 7%, heraf 2% inuitter.

Tabel 4: Fordelingen af Hepatitis B genotyper blandt patienter ultimo 2020

HBV genotype	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Nye pt 2019-20	I alt
A	32 (11,3%)	116 (20,95)	13 (16,9%)	26 (24,5%)	161 (17,6%)
B	50 (17,6%)	104 (18,75)	17 (22,1%)	17 (16,0%)	171 (18,6%)
C	56 (19,7%)	84 (15,1%)	17 (22,1%)	8 (7,5%)	157 (17,1%)
D	134 (47,2%)	231 (41,5%)	27 (35,1%)	48 (45,3%)	392 (42,7%)
E	10 (3,5%)	21 (3,8%)	3 (3,9%)	6 (5,7%)	34 (3,7%)
G	1 (0,4%)	0	0	1 (0,9%)	1 (0,1%)
H	1 (0,4%)	0	0	0	1 (0,1%)
I alt	284 (100%)	556(100%)	77 (100%)	106 (100%)	917 (100%)

HBV Behandling:

Ved udgangen af 2020 var 363/2028 (17,9%) i antiviral behandling. Stort set alle behandles med tenofovir eller entecavir (se tabel 5).

Tabel 5: Præparatvalg ved behandling af hepatitis B patient ved udgangen af 2020

Præparat	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
Tenofovir	117 (72,1%)	94 (67,1%)	47 (75,8%)	258 (71,1%)
Entecavir	35 (21,7%)	42 (30,0%)	11 (18%)	88 (24,2%)
Andet*	9 (5,6%)	4 ((2,9%)	4 (6,5%)	17 (4,7%)
I alt	161 (100%)	140 (100%)	62 (100%)	363 (100%)

*: pegyleret interferon og lamivudin

Det er desværre ikke muligt at udtrække en opgørelse over behandlingsindikationer, da registreringen af cirrose ikke er komplet. Langt de fleste er dog startet på fibroseindikation ($\geq F2$), mens kun en lille del var sat i behandling pga graviditet med højt HBV-DNA, hvor indikationen var at forebygge smitte fra mor til barn.

Medicinerådet anbefaler, at tenofovir bruges til 90% af behandlingerne. Det ses, at ingen af regionerne lever op til dette mål. Da databasen i sin nuværende form ikke registrerer indikationer, kan forholdet ikke beskrives nærmere. Det kan dog anføres, at mange patienter er startet i behandling før den nuværende rekommandation blev indført. Desuden kan det skyldes, at efterhånden som populationen ældes, stiger andelen af patienter med nyrepåvirkning og osteoporose, hvor entecavir foretrækkes frem for tenofovir. Efter at patenterne på de to præparater udløb i 2017 er udgiften faldet til under 1/10 og der er aktuelt ikke væsentlig prisforskel på de 2 præparater.

Blandt de behandlede var 88,4% (259/293) HBV-DNA negative (<20 IU/ml) og for 74,9% (233/311) var ALT <øvre normalgrænse (kvinder 35U/L, mænd 50 U/L) ved sidste undersøgelse. Samlet havde 66,9% (166/248) af behandlede patienter både normal ALT og HBV-DNA <20IU/ml.

I Danmark behandles hepatitis B patienter på baggrund af fibrose (F2) eller histologisk aktivitet (A2) i Metavir score forud for behandling. I internationale guidelines (AASLD, EASL) anbefales det, at der i nogen tilfælde kan startes behandling på baggrund af HBV-DNA >2000 IU/ml niveau og ALT over øvre normalgrænse uden at der foreligger fibrose. For at belyse forskellen er de ubehandlede patienter opgjort efter ALT (øvre normalgrænse 35 IU/L for kvinder og 50IU/L for mænd) (Tabel 6). Af i alt 1645 ubehandlede manglede oplysning om en eller begge variable hos 739 (44,9 %). Kun 15 af de 906 (1,7%) var HBeAg positive. Som det fremgår opfylder 5% (45/906) af de ubehandlede internationale guidelines for behandling ud fra ALT og HBVDNA niveau.

Tabel 6 Fordeling af sidste registrerede HBeAg og ALT bland ubehandlede HBV patienter.

HBVDNA	ALT	<ULN	1-2 x ULN	>2 x ULN	Total
<2.000 IU/ml		612 (79,6%)	73 (67,0%)	19 (67,9%)	704 (77,7%)
2000 -20.000 IU/ml		113 (14,7%)	12 (11,0%)	1 (3,6%)	126 (13,9%)
>20.000 IU/ml		44 (5,7%)	24 (22,0%)	8 (28,6%)	76 (8,4%)
Total		769 (100%)	109 (100%)	28 (100%)	906 (100%)

ULN =øvre normalgrænse for ALT (kvinder 35U/L, mænd 50U/L)

Diskussion

Dette er den anden tværregionale rapport for de tre 3 vstdanske regioner, som er lavet på baggrund af et udtræk fra InfCare Hepatitis databasen. Der kan være regionale forskelle på, hvor der dokumenteres i databasen og hvilke variable, man vælger at bruge. På grund af tidspres har det ikke været muligt at kontrollere påfaldende fund ved opslag i IHD. Hvis efterfølgende gennemgang af rapporten på klinikniveau medfører betydelige ændringer i denne rapportes konklusioner, vil en revideret udgave blive udsendt.

HCV-patienter har væsentlig mere fremskreden sygdom end HBV-patienterne på henvisningstidspunktet. Fremover må man derfor forvente en betydelig effekt på morbiditet og mortalitet som følge af det store antal patienter, som i perioden 2019-2020 er blevet behandlet og helbredt for HCV. Således er der i perioden registreret en betydelig nedgang i det samlede antal patienter med HCV i databasen. Patienter uden cirrose helbredt for HCV kræver ikke yderligere kontrol og kan derfor afsluttes. Der var ved udgangen af 2020 <5% (53) ubehandlede patienter tilbage, og dette repræsenterer både nyligt henviste patienter under udredning og en lille gruppe, der ikke kan eller ikke ønsker at blive behandlet.

Rapporten dokumenterer den store behandlingsindsats, der har fundet sted på hepatitis C området i perioden efter 1. november 2018, hvor behandlingsrestriktionerne blev ophævet og det estimeres, at 84% (3100) af alle patienter tilknyttet landets ambulatorier var helbredt ved udgangen af 2020. Samtidig dokumenteres det, at centrene tilknyttet IHD lever op til Medicinrådets anbefalinger af præparatvalg for alle genotyper af HCV.

For hepatitis B har udviklingen været mindre dramatisk. Der ses stadig en jævn stigning i det samlede antal patienter, om end stigningstakten er halveret siden 2016. Det stigende antal patienter afspejler, at der for HBV endnu ikke er udviklet en behandling, der sikrer "functional cure" (tab af HBsAg i blodet). I modsætning til HCV opfylder brugen af førstevalgspræparatet tenofovir (78%) ikke Medicinrådets anbefaling (90%). Den økonomiske betydning af dette er dog ringe, og datagrundlaget har ikke givet mulighed for nøjere analyse.

Appendix

Medlemmer af styregruppen for InfCare Hepatitis Databasen:

Jesper Back Hansen, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Birgitte Mørn, Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Alex Lund Laursen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus

Rajesh Mohey, Infektionsmedicinsk Afdeling, Herning Sygehus

Lena Hagelskjær Kristensen, Medicinsk Afdeling, Afsnit for lever- og infektionssygdomme, Viborg Sygehus

Britta Tarp, Klinik for Mave- og Infektionssygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Birgir Thorup Røge, Medicinsk afdeling, Infektionsmedicinsk afsnit, Sygehus Lillebælt, Kolding

Janne Fuglsang Hansen, Belinda Mössner, Peer Brehm Christensen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital